

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINI BIOLOGIYA DARSLARIDA MASALA VA MASHH YECHISH YO'LLARI.

M.M.Isabayeva,

*Qo'qon davlat pedagogika instituti,
biologiya kafedrası katta o'qituvchisi, P.f.f.d (PhD),*

O.Ismoilova,

*biologiya o'qitish metodikasi
III- bosqich yo'nalishi talabasi*

E-mail: mashxuraisabaeva1978@mail.com

Тел: +998886254202

Abstract: In this article, the methodological part of the science is explained to the students in order to work on the problems of biology in general secondary schools, to understand the science in depth. Examples and problems are given for them to work on themselves, and solutions are shown. You can also increase your knowledge and skills on this topic by looking at ways to solve the problem of Ulotrix algae proliferation throughout the article.

Keywords: Ulotrix, zoospore, isogamet, hivchin

Annotatsiya: Ushbu maqolada Umumiy o'rta ta'lim maktablarining biologiya fanidan masalalar ishlash, fanni chuqurlashgan holda tushunish uchun fanning metod qismi o'quvchilarga ko'proq tushuntirgan. Ularni o'z ustida ko'proq ishlashlari uchun misol va masalalar berilgan, yechish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Ulotriks suv o'tining ko'payishiga doir masalalarni yechish usullarini ham maqola davomida ko'rishingiz bu mavzudagi bilimva ko'nikmalingizni oshirishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Ulotriks, zoospora, izogameta, xivchinlar

Ulotriksning jinsiy ko'payishi haqida tushuncha : Ulotriks noqulay sharoitda (suv muzlaganda havo harorati 0°dan pastga tushganda) jinsiy ko'payadi. Jinsiy ko'payganda ikki xivchinli *izogametalar* hosil qiladi. Ular suvda suzib yurib ikkita

izogametalar qo'shilib *zigota* hosil qiladi. Zigota tinim davrini o'tab har bir zigotadan 4tadan ulotriks ipi hosil bo'ladi.

b). Ulotriksning jinsiz ko'payishi haqida tushuncha berish. Ulotriks qulay sharoitda jinsiz ko'payadi. Jinsiz ko'payganda 4 xivchinli *zoosporalar* hosil qiladi. Har bir zoosporadan 1 tadan ulotriks ipi hosil bo'ladi.

c). Mavzu bo'yicha masalalar yechish.

1-masala. Ulotriks noqulay sharoitda ko'payganda 16 ta zigota hosil qilishi uchun nechta izogameta va ularning xivchinlari sonini va zigotadan chiqishi mumkin bo'lgan ulotriks iplarini hisoblab topish.

Yechish: 1-ish. Bilamizki 2ta izogametadan 1ta zigota hosil bo'ladi har bir zigotadan 4 tadan ulotriks ipi hosil bo'ladi. Hozir shu tenglikni yozib olamiz.

2 ta izogameta \rightarrow 1ta zigota \rightarrow 4ta ip 32ta izogameta = x \leftarrow 16ta zigota \rightarrow x=64ta ip.

2-ish. Xivchinlar sonini topish. Bilamizki bitta izogametada 2ta xivchin bo'ladi.

1ta izogameta \rightarrow 2ta xivchin.

32 ta izogameta \rightarrow x=64 ta xivchin.

Demak; xivchinlar soni – 64ta, izogametalar soni – 32ta, iplar soni – 64ta.

2-masala: ulotriks jinsiy va jinsiz ko'paydi va jami 900ta ulotriks ipini hosil qildi. Shu ko'payganda 200 ta izogameta ishtirok etgan bo'lsa jinsiy ko'payishdan hosil bo'lgan iplardan qanchaga farq qiladi.

Izogametadan foydalanib jinsiy ko'payishdan hosil bo'lgan iplar sonini topib olamiz.

2 ta izogameta \rightarrow 1ta zigota \rightarrow 4ta ip

200ta izogameta \rightarrow x=100ta zigota \rightarrow x=400ta ip

2-ish. Jami iplar sonidan jinsiy ko'payishdan hosil bo'lgan oplar sonini ayirib jinsiz ko'payishdan hosil bo'lgan iplarni topamiz.

900ta – 400ta = 500ta jinsiz ko'payishdan hosil bo'lgan iplar

3-ish. Ularni farqini topamiz

500-400= 100ta Javob:100taga farq qilar ekan.

1. Ulotriksni jinsiy ko'payishida 256 ta gameta hosil bo'lgan bo'lsa shu gametaning 25% dan zigota hosil bo'lgan zigotaning 50% dan ulotriks iplari hosil bo'ldi. Qancha ulotriks iplari hosil bo'lgan?

A) 64 B)32 C)128 D)16

2. Agar ulotriksning jinsiy ko'payishi natijasida 128 ulotriks ipi hosil bo'lgan bo'lsa ulotriks ipini hosil qilgan zigotalar soni umumiy zigotani 25% tashkil qilsa, shu zigotani hosil qilgan gameta umumiy gametalarni 50% tashkil qilsa, umumiy gametalar sonini aniqlang.

A)128 B)256 C)512 D)64

3. Bitta ulotriks ipidan hosil bo'lgan zoosporalar shu ulotriksning hosil qilgan izogametalar sonidan 5 marta kam. Bu izogametalarning 50%i dan hosil bo'lgan zigotalarni 40%i tinim davrini o'tamasdan nobud bo'ldi qolgan zigotalar tinim davrini o'tagandan so'ng 96 ulotriks ipini hosil qildi. Nazariy jihatdan hosil bo'lgan zoosporalardan nechta ip hosil bo'ladi?

A) 768 B)960 C) 800 D) 32

4. Agar ulotriksning bitta hujayrasidan 11 juft ikki xivchinli hujayralar hosil bo'lsa, shu hujayralardan nechta ulotriks ipi hosil bo'ladi?

A) 44 B) 22 C) 88 D) 11

O'quvchilarni baholash.

a) faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantirish.

b) uy topshiriqlarini baholash.

c) past o'zlashtiruvchi o'quvchilarga individual topshiriqlar berish.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, biologik masala va mashqlar o'quvchilarning biologik tushunchalarini, fanga oid o'quv motivlarining shakllanishiga, ularning kreativ fikrlarlashga va o'z ustida ishlashga asos bo'ladi. Yuqorida ko'rib o'tgan misol va masalalarimiz maktab o'quvchilarini biologiya faniga qiziqishlarini oshirishg, bu fandan chuqur tushunib olishlariga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati.

- 1.M. Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.
2. N. Sayidaxmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Moliya, 2003.
3. Г.К. Селевко. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998.
- 4.J.O. Tolipova, A.T. G'ofurov. Biologiya ta'limi texnologiyalari. — T.: O'qituvchi, 2002.
5. J.O. Tolipova, A.T. G'ofurov. Biologiya o'qitish metodikasi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. — T.: Moliya-iqtisod, 2007.